

–2004. – Vol. 2. – P. 585–589.

5. Hladni N., Miladinović D. Confectionery sunflower breeding and supply chain in Eastern Europe // OCL. – 2019. – Т. 26. – P. 29.

6. Manjula K., Nadaf H.L. and Giriraj K. Genetic diversity in non-oilseed sunflower (*Helianthus annuus* L.) genotypes // Helia – 2001. – Vol. 24. – No. 34 – P. 17–24.

7. Depar M.S., Baloch M.J., Chacher Q.-U. General and specific combining ability estimates for morphological, yield and its attributes and seed traits in sunflower (*Helianthus annuus* L.) // Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research Series: Biological Sciences. – 2018. – Vol. 3. – No. 61 – P. 126–135.

8. Kaur B., Kaila V., Sharma P. Genetic control in confectionery sunflower // International Journal of Novel Research and Development. – 2023. – Vol. 8. – No. 1. – P. 684–689.

9. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Т. 1 «Сорта растений» (официальное издание). – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2023. – С. 646.

10. Лукомец В.М., Тишков Н.М., Баранов В.Ф [и др.]. Методика проведения полевых агротехнических опытов с масличными культурами. – Краснодар: ООО РИА «АлВи-дизайн», 2010. - 328 с.

УДК 633.15

DOI 10.5281/zenodo.20429498

**УГЛУБЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ВЫДЕЛЕННЫХ
САМООПЫЛЕННЫХ ЛИНИЙ КУКУРУЗЫ НА ОСНОВЕ
ТОПКРОССНЫХ КОМБИНАЦИЙ
IN-DEPTH ANALYSIS OF SELECTED SELF-POLLINATED
CORN LINES BASED ON TOP-CROSS COMBINATIONS**

***С.А. Хорошилов, А.Н. Воронин, М.В. Клименко, Т.В. Бирюкова,
Л.Н. Шемякина, Лавриненко П.С., Деревлев Е.И.***

***S.A. Khoroshilov, A.N. Voronin, M.V. Klimenko, T.V. Biryukova,
L.N. Shemyakina, Lavrinenko P.S., Derevlev E.I.***

ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», Белгород

FGBSI «Belgorod FASC RAS», Belgorod

E-mail: zeamaize@yandex.ru

Аннотация. Проведен углублённый анализ выделенных ранее самоопылённых линий кукурузы по потенциалу зерновой продуктивности. Исследуемые генотипы идентифицированы как восстановители фертильности «С»-типа ЦМС. На основе вовлечённых в эксперимент самоопылённых линий возможно формирование высокопродуктивных гибридов кукурузы среднеспелой и среднепоздней групп спелости. Проведён сравнительный анализ признаков: урожайности зерна, влажность зерна, селекционный индекс. Определены направления

дальнейшего использования новых самоопылённых линий кукурузы для создания высокопродуктивных гибридов, адаптированных к условиям Центрально-Чернозёмной зоны РФ.

Abstract. *An in-depth analysis of previously identified self-pollinated corn lines for their grain productivity potential was conducted. The studied genotypes were identified as fertility restorers of the “C”-type CMS. The self-pollinated lines used in the experiment could be used to develop highly productive mid-season and mid-late season corn hybrids. A comparative analysis of the following traits was conducted: grain yield, grain moisture and selection index. Directions for further use of the new self-pollinated corn lines were identified for developing highly productive hybrids adapted to the conditions of the Central Black Earth Zone of the Russian Federation.*

Ключевые слова: гибриды кукурузы, самоопыленные линии, влажность зерна, урожай зерна, генотипы.

Keywords: corn hybrids, self-pollinated lines, grain moisture, grain yield, genotypes.

ВВЕДЕНИЕ

Повышение конкурентоспособности гибридов кукурузы возможно за счёт самоопылённых линий с улучшенным выражением селекционных признаков. Селекция невозможна без использования таких методов, которые позволяют повысить продуктивность растений кукурузы на научной основе с использованием современных технологий и генотипов с системой адаптации к средовым окружающим факторам.

Селекция является наиболее эффективным и централизованным средством повышения величины и качества урожая за счёт выявления адаптированных форм, сочетающих высокую потенциальную продуктивность с устойчивостью к действию абиотических и биотических стрессоров [1]. Успешное создание новых высокопродуктивных гибридов кукурузы в значительной степени зависит от имеющихся в распоряжении селекционера самоопылённых линий, обладающих высокими генотипическими характеристиками формирования продуктивности, которые при гибридизации выступают в роли родительских форм [2]. Такие генотипы должны обладать различной скороспелостью, иметь высокую комбинационную способность, холодостойкость, устойчивость к полеганию, иметь хорошую продуктивность, засухоустойчивость и приспособленность к механизированной уборке [2, 3, 4]. Оптимальное сочетание перечисленных характеристик позволяет отнести такие формы к разряду элитных самоопылённых линий [5].

В рамках тематики Государственного задания ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» ведёт селекционную работу по созданию новых

самоопылённых линий кукурузы с высокими комбинационными характеристиками по зерновой продуктивности для выведения высокопродуктивных гибридов, адаптированных к климатическим условиям Центрально-Чернозёмного региона РФ.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Научный задел поисковых исследований прошлого селекционного цикла, позволил выделить новые самоопылённые линии с высоким потенциалом комбинационных характеристик и определённой нормой реакции на «С»-тип ЦМС. Для подтверждения ранее полученных данных составлена расширенная программа скрещиваний на основе испытания 54-х гибридных потомств кукурузы с участием выделенных генотипов.

Термо- и влагообеспеченность вегетационного периода 2025 года сложились благоприятно, что позволило объективно оценить потенциал максимальной продуктивности исследуемых генотипов кукурузы.

При проведении эксперимента применяли следующие агротехнические приемы: после предшественника – озимой пшеницы, обработка дисковым мульчировщиком ДМ – 3,2, вспашка плугом ПЛН 5-35 на глубину 22-24 см. Весной боронование средними боронами БЗСС - 1; внесение минеральных удобрений (Азофоска 16:16:16) в дозе 400 кг/га, сеялкой СЗ – 3,6; предпосевная культивация на глубину 5-7 см культиватором АКШ – 6. Посев кукурузы проведён специальной селекционной сеялкой с шестью порционными конусными высевающими аппаратами. Сразу после посева внесён почвенный гербицид Симба в дозе 1,6 л/га. В соответствии с рекомендациями в фазе 5 листьев применили баковую смесь страховых гербицидов: Дублон – 1,5 л/га и Балерина – 0,5 л/га.

С целью борьбы с Европейским кукурузным мотыльком (*Ostrinia nubilalis*) провели двукратное расселение энтомофага из рода трихограммы (*T. euproctidis*) в дозе 1 г/га.

В период вегетации кукурузы провели фенологические наблюдения за датой цветения и общим состоянием растений, устойчивостью растений к полеганию и поражению болезнями.

Уборку учётных делянок кукурузы проводили вручную с определением массы початков на делянке. Влажность зерна определяли по среднему образцу из трёх початков влагомером «Wile – 65».

При проведении исследования использованы полевые и статистические методики оценки селекционного материала для Государственного испытания сельскохозяйственных культур [6]. Расположение делянок систематическое. Повторность в питомниках предварительного

испытания 2-х кратная, делянка двухрядковая площадью 9,8 м².

Полученные экспериментальные данные статистически обработаны методом однофакторного дисперсионного анализа на персональном компьютере с использованием программы Statistica – 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Расширенное испытание 7-ми выделенных новых самоопылённых линий кукурузы в системе топкроссных скрещиваний в комбинации с 5-8-ю стерильными тестерами, подтвердило проявленные ранее характеристики комбинационной ценности по урожайности зерна и закрепительно-восстановительной способности «С»-типа ЦМС. С учётом высокой гомозиготности исследуемых генотипов, проведена жёсткая браковка потомств сестринских семей с целью отбора лучших из них. В результате выделили 3-и самоопылённые линии, обладающие наибольшими ценностными характеристиками, несущие факторы восстановления фертильности (СВ) «С»-типа ЦМС (табл. 1).

Таблица 1. Средние показатели продуктивности и влажности зерна топкроссных гибридов с участием выделенных самоопылённых линий кукурузы, 2025 (Белгородский ФАНЦ РАН)

№ п/п	Название линии в топкроссе	Влажность зерна, %	Урожай зерна при 14%, т/га	Превышение над стандартом, т/га	СИ
Среднеспелая					
1	Ресурсный СВ, (St.)	29,9	10,0	--	3,3
2	SB 38-2 СВ	26,2	9,8	-0,2	3,8
Среднепоздняя					
3	SB 38-18 СВ	30,7	10,3	+0,3	3,4
4	SB 38-8 СВ	30,5	10,1	+0,1	3,3
Среднее		30,8	9,6		3,3
НСР 95% = 0,87					

На основании фенологических наблюдений, оставшиеся исследуемые генотипы дифференцированы на две группы созревания: среднеспелая и среднепоздняя.

В результате испытания средняя урожайность зерна топкроссных гибридов кукурузы в питомнике составила 9,6 т/га при средней влажности зерна 30,8 % и показателе селекционного индекса 3,3 единицы.

Средний урожай зерна с участием экспериментальных самоопылённых линий, имеет величину сравнимую с уровнем стандартного

гибрида. Так, среднеспелая самоопылённая линия SB 38-2 СВ формирует среднюю величину урожайности 9,8 т/га и несущественно уступает 0,2 т/га стандарту Ресурсный СВ с урожайностью 10,0 т/га. Однако, указанная форма обладает привнесением пониженной влажности зерна в гибридную комбинацию, средняя величина которой составляет 26,2 %, что ниже влажности стандартного гибрида на 3,7 %. Такая особенность, позволяет формировать хорошее соотношение урожая зерна и его влажности, выраженное величиной СИ – 3,8 единицы, тем самым превышая стандарт Ресурсный СВ на 0,5 единиц.

Средняя урожайность зерна среднепоздних самоопылённых линии SB 38-18 СВ и SB 38-8 СВ с величиной 10,3 и 10,1 т/га, несущественно превышает урожай стандартного гибрида на 0,3 и 0,1 т/га, соответственно. Влажность зерна указанных форм немногим выше влажности Ресурсного СВ (29,9 %) на 0,8 и 0,6 %, и составляет 30,7 и 30,5 % - соответственно. Величина СИ генотипов SB 38-18 СВ – 3,4 и SB 38-8 СВ – 3,3 единицы, сравнима с величиной стандарта 3,3 единицы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, углублённый анализ выделенных самоопылённых линий кукурузы подтвердил проявленные ранее параметры комбинационной способности и закрепительно-восстановительной нормы реакции на «С»-тип ЦМС.

Проявленные в 2025 году характеристики комбинационной ценности топкроссных гибридов кукурузы с участием выделенных самоопылённых линий, подтвердили возможность формирования высокого потенциала урожайности зерна. Отдельные генотипы при этом отличались формированием пониженной влажности зерна к моменту уборки. Это даёт основание использования выделенных самоопылённых линий для создания конкурентоспособных гибридных комбинаций различных групп спелости с высоким уровнем адаптационного потенциала к условиям ЦЧР РФ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Жученко А.А. Адаптивная система селекции растений (эколого-генетические основы): Монография. В двух томах. – М.: Изд-во РУДН, 2001. Том I. – 780 с.: ил.
2. Кукуруза. Селекция полевых культур [Электронный ресурс]. URL: <https://selekcija.ru/kukuруза-ishodnyj-material.html> (дата обращения: 14.07.2019).
3. Орлянский Н.А. Перспективные гибриды кукурузы и методика их выделения/Н.А. Орлянский, Н.А. Орлянская//Кукуруза и сорго. – 2011. – №3. – С. 27-30.
4. Хаджинов М.И. Генетические основы цитоплазматической мужской стерильности / Гетерозис: теория и практика. – Л.: Колос, 1969, – С. 23-45.

5. Методы получения самоопылённых линий [Электронный ресурс]. URL: <https://agro-portal24.ru/.../2288-metody-polucheniya-samoopylennyh-liniy-chast-2.html> (дата обращения: 14.07.2019).

6. Методические рекомендации по проведению полевых опытов с кукурузой / Д.С. Филев, В.С. Циков, В.И. Золотов, Н.И. Логачев, Н.Я. Телятников, А.К. Пономаренко. Днепропетровск: ВНИИ кукурузы, 1980. – 54 с.

УДК 631.52:633.14

DOI 10.5281/zenodo.20429732

РЕТРОСПЕКТИВА 50-ЛЕТНЕЙ СЕЛЕКЦИИ ОЗИМОЙ РЖИ A RETROSPECTIVE OF 50 YEARS OF WINTER RYE BREEDING

В.В. Чайкин, А.А. Тороп

V.V. Chaikin, A.A. Torop

ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» Воронежская область, Таловский район

FGBSI «Voronezh FASC named after V.V. Dokuchaev» Voronezh region, Talovsky destrict

E-mail: niish1c@mail.ru

Аннотация. Приведены результаты полувековой селекции, направленной на повышение урожайности и устойчивости к полеганию. Показано, что за указанный период потенциал урожайности был увеличен на 28,8 % и составил 9,67 т/га. При этом на 62,1 % увеличился и нижний уровень урожайности. Устойчивость к полеганию за этот период увеличилась на 48,6 %. Указанные изменения произошли вследствие существенных изменений архитектуры растения и ценоза.

Ключевые слова: озимая рожь, селекция, ретроспективный анализ, архитектура растения и ценоза.

Abstract. The results of half a century of breeding aimed at increasing the yield and resistance to lodging are presented. It is shown that during this period, the yield potential of the developed varieties increased by 28.8 % and reached 9.67 t/ha. At the same time, the lower yield level increased by 62.8 %. The resistance to lodging increased by 48.6 %. The changes were accompanied by significant changes in the plant and coenose architecture.

Keywords: winter rye, breeding, retrospective analysis, plant and coenose architecture.

ВВЕДЕНИЕ

Озимая рожь является ценной сельскохозяйственной культурой. Ее зерно может быть широко применено, но в последнее время оно используется в нашей стране преимущественно в хлебопечении, и